

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA KREATIV FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISHDA PEDAGOGNING RO'LI

Abdrimov Inoyatbek Axmedovich

O'zbekiston respublikasi Ichki ishlar vazirligining Xorazm akademik litseyi

O'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10603014>

Annotatsiya: tezida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativ fikrlashini rivojlantirish masalalari ko'rib chiqiladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativ fikrlashini shakllantirishda o'qituvchining roli tasvirlangan. Ijodiy salohiyatni rivojlantirish uchun o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar usullari ochib beriladi.

Kalit so'zlar: kreativ fikrlash, ijodkorlik, tasavvur, fantaziya, boshlang'ich ta'lim, metodika.

Tasavvursiz hech qanday fikr yo'q.

Tasavvur qilish qobiliyati ko'p ongdan yuqori, chunki tasavvursiz kashfiyotlar qilish mumkin emas¹. A. Eynshteyn

Kirish.

O'z ishlarining yo'nalishlarini aniqlab, ko'plab o'qituvchilar eng samarali faoliyat turlarini tanlashga intilishadi. Ushbu turlardan biri bolalarning fikrlash, muloqot qilish, umuman shaxsni tavsiflash uchun o'zini namoyon qilishi mumkin bo'lgan ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish bo'yicha ishdir.

Hozirgi vaqtda shaxsning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish muammosi eng muhim qadriyatlardan biriga aylanmoqda. Shaxsning rivojlanishi va shakllanishida juda muhim davr bu o'rganishning dastlabki davri. Aynan shu boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativ fikrlashini tarbiyalash va rivojlantirishga mos keladi. Tasavvur, xayolot, kreativ fikrlash rivojlanadi, qiziquvchanlik tarbiyalanadi, hodisalarni kuzatish va tahlil qilish, taqqoslash, faktlarni umumlashtirish, xulosalar chiqarish va faoliyatni amalda baholash qobiliyati shakllanadi. Bolalar faol, tashabbuskor bo'lishni boshlaydilar, ularning qiziqishlari, moyilliklari shakllanadi va farqlanadi, ijodkorlik asosidagi ehtiyojlar shakllanadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativ fikrlashini rivojlantirish o'ziga xos jarayondir. Bolalarning ijodiy faoliyatining o'ziga xos xususiyati mahsulotning sub'ektiv yangiligidir. Bolaning o'zi uchun kashfiyoti yangi va g'ayrioddiy bo'lishi mumkin, ammo kreativ bo'lishi mumkin emas, chunki u o'qituvchi rejalashtirgan rejaga muvofiq amalga oshiriladi. Bola, shuningdek, ilgari ma'lum bo'lgan yechimni taklif qilishi mumkin, ammo u nusxa ko'chirmagan, o'zi topgan. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining yosh xususiyatlarini hisobga olish muhimdir: fikrlashning qisman vizual tabiati, ixtiyoriy yodlashga o'tish, shuningdek, bu yoshdagi neoplazmalar – vositachilik, ya'ni ongli va ixtiyoriy xatti-harakatlarga o'tish, ichki harakatlar rejasi va har qanday o'quv mavzusini o'zlashtirishda namoyon bo'ladigan aks ettirish.

Bundan tashqari, o'quvchilarning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish uchun o'qituvchi har bir bolada shaxsni ko'rishi kerak. O'qituvchining asosiy vazifasi bolaning o'ziga yoqadigan narsalar uchun ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishga urinishdir. Bolaning maktabgacha yoshdagi tajribasi boshlang'ich ta'lim davrida ijodiy rivojlanish uchun yaxshi shartdir. Ijodiy faoliyatni rivojlantirishning muvaffaqiyati bolaning tajribasi qanchalik boy va xilma-xil bo'lganiga bog'liq.

¹ Эйнштейн А. Статьи. Рецензии. Письма: Собр. науч. трудов: в 4 т. Т. IV. – М., 1967

Psixologlar inson tafakkurining rivojlanishi, tilining rivojlanishidan ajralmas ekanligini aniqladilar. Shu sababli, boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativ fikrlashini rivojlantirishning eng muhim vazifasi ularga muammoni hal qilish usullarini og'zaki tavsiflash, ish usullari, vazifalarning asosiy elementlari, uning grafik tasvirlarini tasvirlash va o'qish ko'nikmalarini o'rgatishdir. O'quvchilar uchun zarur bo'lgan so'z boyligini o'zlashtirish ularning ichki harakat rejasini shakllantirish va rivojlantirish uchun juda muhimdir. Har qanday ijodiy jarayon bilan vazifa avval ongda hal qilinadi, so'ngra tashqi muhitga o'tkaziladi.

Amaliy tajriba boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativ fikrlashini rivojlantirishning eng samarali usullarini ajratib ko'rsatishga imkon beradi:

- o'quv jarayonida turli xil ijodiy mashqlar va vazifalarning mavjudligi;
- o'quvchilarni ijodiy xarakterdagi vazifalarni jamoaviy bajarishga jalb qilish;
- didaktik va syujetli rolli o'yinlardan foydalanish va boshqalar.

Kreativ fikrlashni aniqlash uchun quyidagi parametrlar ajratiladi (*Torrance modeli bo'yicha*):

- fikr ravonligi (*ilgari surilgan g'oyalari soni*);
- fikrning moslashuvchanligi (*bir fikrdan ikkinchisiga o'tish qobiliyati*);
- o'ziga xoslik (*nafaqat ishlab chiqarish, balki haqiqiy g'oyalarni ifoda etish, yangi narsalarni ixtiro qilish qobiliyati*);
- qiziquvchanlik;
- tavakkal qilish qobiliyati (*bolalar kulgili bo'lsa ham, biron bir fikrni aytishda hali hech qanday cheklovga ega emaslar*);
- fikrlash tezligi;
- divergent fikrlash.

Boshlang'ich maktab yoshida kreativ fikrlashni rivojlantirish ma'lum sharoitlarda eng samarali hisoblanadi. Boshlang'ich maktab o'quvchilarining kreativ fikrlashini samarali rivojlantirish shartlari:

- tanlov vaziyatlari yaratiladi, o'quv jarayoni tasavvurni hisobga olgan holda bajariladigan vazifalarni o'z ichiga oladi;
- har kimning kreativ fikrlashini namoyon etish va rivojlantirish maqsadida bolalar jamoasida birgalikda ijod tashkil etiladi;
- kreativ fikrlashni rivojlantirish texnologiyalaridan foydalaniladi;
- diagnostika natijalarini muntazam ravishda kuzatib borish amalga oshiriladi.

Har bir bolada turli xil iste'dodlar mavjud. Albatta, hamma bolalar ham yozish, tasavvur qilish, ixtiro qilish qobiliyatiga ega emas. Shunga qaramay, har bir insonning iste'dodini rivojlantirish mumkin. Ularning rivojlanishi uchun stimullar zarur. Ijodiy fikrlashni faollashtirish usullari:

1. Aqliy hujum usuli. (*Vazifani belgilash, g'oyalarni ilgari surish va muhokama qilish, qaror qabul qilish.*)

Usulning maqsadlari: bolalarni g'oyalarni yaratishga o'rgatish, shu bilan birga bolalardan ularning har bir g'oyasi to'g'ri va oqilona bo'lishini talab qilishning hojati yo'q, o'z g'oyalarni odamlarga jasorat bilan ifoda etish, bolalarni xayol qilishga o'rgatish, qo'rqqoq bolani qo'llab-quvvatlash, uning g'oyasini maqtash, hatto zaif bo'lsa ham, bolalarning umumiy faoliyatini baholash.

2. Nazorat savollari usuli. (*Muammoni shakllantirish, savollarni tuzish, savollarga javob berish jarayonida yechimni shakllantirish, eng yaxshi yechimni tanlash.*)

Bizning fikrlashimiz asosan savollar berish va ularga javob berishdan iborat. Savol-bu ma'lumotga bo'lgan ehtiyojni ifoda etadigan fikrlash shakli. Savol berish-bu fikrlashni boshqarish va odamlar o'rtasida fikr-mulohazalarni amalga oshirish. Kuchli fikrlash, xususan, mohiyatan savollar berish qobiliyatidir. Savolsiz fikr mumkin emas. Savoldan javobgacha bo'lgan yo'l-bu fikrning ishi. Fikrlashni rivojlantirish uchun bolalarni to'g'ri savol berishga o'rgatish tavsifa etiladi.

3. Fantaziya va tasavvurni rivojlantirish.

Bu fikrlash turlari, xotirada nima borligini aqliy tasavvur qilish qobiliyati. Tasavvur-bu haqiqiy bilim asosida mumkin bo'lmagan narsalarning yangi g'oyalari va tasvirlarini aqliy ravishda yaratish qobiliyati. Fantaziya-bu yangi, ammo haqiqiy bo'lmagan, ajoyib, hali imkonsiz vaziyatlar va ob'ektlarni yaratish, lekin ayni paytda haqiqiy bilimlar asosida.

O'quvchilarning kreativ imkoniyatlarini rivojlantirish maktabning barcha bosqichlarida muhim ahamiyatga ega, ammo boshlang'ich maktab yoshida kreativ fikrlashni shakllantirish alohida ahamiyatga ega. Bolani ijodiy shaxs sifatida shakllantirish o'rganishga nostandart yondashuvlarni qo'llash, uni turli o'yinlarga, darsdan tashqari mashg'ulotlarga va ijodiy kechalarga jalb qilish orqali mumkin. Hozirgi vaqtda bolaga o'z salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarishga yordam beradigan ko'plab ijodiy vazifalar ishlab chiqilgan. Zamonaviy o'qituvchining asosiy vazifasi bolani kreativ fikrlashga o'rgatishdir.

Axir, kreativ fikrlash nafaqat rasm chizish yoki musiqa yaratish qobiliyati haqida. Bu har qanday kasbda o'zingizni anglashga va qiyin hayotiy vaziyatlarni hal qilishga yordam beradigan mahoratdir.

Kreativlik iste'dod yoki tug'ma sifat emas. Uni o'zingiz rivojlantirishingiz mumkin. Kreativ fikrlash bizga hal qilinishi qiyin bo'lgan muammolarni boshi berk ko'cha sifatida emas, balki faqat yengib o'tish mumkin bo'lgan qiyinchilik sifatida qabul qilishga yordam beradi.

INNOVATIVE References:

1. Эйнштейн А. Статьи. Рецензии. Письма: Собр. науч. трудов: в 4 т. Т. IV. – М., 1967
2. Овчарова Р. В. Практическая психология в начальной школе / Р. В. Овчарова. - М.: ТЦ «Сфера», 2001. - 240 с.
3. Madraximovich, K. E., & Ruzimovich, Y. J. (2021). Application of Problem-Based Teaching Methods in the Development of Mathematical Thinking Skills of Students. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 43-47.
4. Khudoynazarov, E. (2023). THEORETICAL FOUNDATIONS OF GROWING LOGICAL THINKING OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS. *International Bulletin of Engineering and Technology*, 3(5), 33-37.
5. Madrakhimovich, K. E. (2023). Didactic Principles of Developing Logical Thinking in Students. *New Scientific Trends and Challenges*, 97-100.
6. Худойназаров, Э. М., & Бекметова, З. З. Қ. (2022). ЎҚУВЧИЛАРДА ТАНҚИДИЙ ФИКРЛАШНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК ВА МЕТОДИК АСОСЛАРИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(12), 1099-1107.
7. Эгамберган, Х. М., & Хўжаниёзова, Ш. Б. (2023). АЛ-ХОРАЗМИЙ-БАРЧА ЗАМОНЛАРНИНГ ЭНГ УЛУФ МАТЕМАТИГИ. *BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 3(1), 4-10.

8. Худойназаров, Э. М., & Авезова, Д. Ф. Қ. (2023). ИНСОН ФИКРЛАШИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ДИДАКТИК АСОСЛАРИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(2), 310-317.
9. Худойназаров, Э. М., & Авезова, Д. Ф. Қ. (2023). ЎҚУВЧИЛАРДА МАНТИҚИЙ ФИКРЛАШНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ДИДАКТИК АСОСЛАРИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(2), 289-297.
10. Сатлиқов, Ғ. Р., & Худойназаров, Э. М. (2022). ЎҚУВЧИЛАРНИНГ ЎҚУВ-БИЛИШ ФАОЛЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ МУҲИМ ОМИЛЛАР. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(7), 800-805

INNOVATIVE
ACADEMY